

Como criar uma conta CAPES

Alexandre Araújo Costa – Professor do PMPD

Disponível em: <https://colunas.direitounb.com.br/criacao-da-conta-capes/>

1. Diferenças entre CAPES e CNPq

A [CAPES](#) (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é a entidade da administração federal incumbida de organizar a pós-graduação stricto sensu, ou seja, os cursos de mestrado e doutorado, sejam eles acadêmicos ou profissionais.

Trata-se de uma fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), incumbida de formular e executar a política de pós-graduação. Desde a década de 1970, a CAPES formula quinquenalmente um Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) e promove uma avaliação constante dos programas de pós-graduação.

Não devemos confundir o papel da CAPES com o do [CNPq](#) (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que é uma fundação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) cuja função principal é fomentar a pesquisa científica.

Como parte significativa das pesquisas é realizada nos Programas de Pós-Graduação, existe uma convergência nas atribuições desses dois órgãos. Porém, o foco da CAPES está na interação com os Programas de Pós-Graduação (PPGs), enquanto o CNPq tende a se relacionar diretamente com os pesquisadores, especialmente pelo oferecimento de bolsas que financiem projetos de pesquisa selecionados em editais específicos.

2. Plataformas Lattes e Sucupira

Essa distinção fez com que essas duas entidades desenvolvessem sistemas informatizados próprios. O CNPq, incumbido de monitorar a produção científica, desenvolveu a [Plataforma Lattes](#), cuja principal funcionalidade é o Currículo Lattes, que já descrevemos minuciosamente no seguinte post: <https://colunas.direitounb.com.br/o-curriculo-lattes/>

O Currículo Lattes é um banco de dados alimentado individualmente pelos pesquisadores, que inserem nele as informações sobre sua produção. Boa parte dessa produção ocorre no âmbito de Programas de Pós-Graduação, tanto acadêmicos como profissionais, todos eles submetidos à supervisão da CAPES.

Para realizar o monitoramento e a avaliação das atividades dos PPGs, a CAPES desenvolveu a [Plataforma Sucupira](#), cujo principal função é permitir a elaboração do relatório anual que cada Programa apresenta acerca de suas atividades: o Coleta CAPES.

Embora essas informações sejam muito similares, cada um desses programas somente admite a inserção manual de dados, que precisam ser inseridos em janelas específicas. No caso dos docentes credenciados nos PPGs, a Plataforma Lattes permite a importação em bloco das informações de produção lançadas no Latte. Porém, no caso dos estudantes e egressos, a inexistência dessa função inviabiliza que as informações lançadas no Lattes (CNPq) pelos pesquisadores sejam apropriadas simplificadaamente no Sucupira (CAPES).

3. Criação da Conta CAPES

Como a Plataforma Sucupira é uma interface voltada especialmente para estabelecer uma interação com os Programas, é previsível que a maioria dos estudantes não te-

nha um registro no sistema da CAPES, que possibilita o acesso à Plataforma Sucupira, exceto no caso dos bolsistas. Inclusive, é provável que nem todos os professores tenham uma conta CAPES atualizada, visto que ela é usada principalmente pelos coordenadores de pós-graduação.

Apesar desse relativo distanciamento o entre os estudantes e a CAPES, a criação de uma conta CAPES facilita bastante o trabalho do Programa na elaboração dos relatórios, pois a Plataforma Sucupira é capaz de recuperar os dados cadastrais de todas as pessoas devidamente registradas. Além disso, existem informações que não podem ser inseridas pelo próprio programa (como o ORCID), pois elas somente podem ser lançadas no sistema pelos próprios usuários.

Por esse motivo, é importante para o [PMPD](#) (e para outros programas também) que todos os estudantes façam o seu registro no sistema da CAPES, a partir do seguinte link para a página de [Cadastro de Pessoa Física](#), que vai oferecer uma sequência de janelas para você preencher com os seus dados.

SEGURANÇA

☀️ | 📶 | 👁️ CAPES

Cadastro pessoa física

CPF

Foreigners, please [register here](#).

PROSSEGUIR LIMPAR

Em sequência, insira as demais informações solicitadas, completando o seu cadastro. Embora você possa utilizar qualquer e-mail para o seu registro, é importante para o PMPD que você cadastre o mesmo endereço que foi utilizado no seu registro na UnB e que consta da sua conta no SIGAA. Ao final desse processo, você receberá no endereço eletrônico indicado no sistema uma mensagem contendo um link para a confirmação do seu registro.

4. Conectar o ORCID à CAPES

Uma vez que você confirmar o cadastro, clicando sobre este link, você será encaminhado para uma página contendo a seguinte mensagem.

Cadastro realizado com sucesso! Será encaminhado um e-mail com a sua senha de acesso.

Se você ainda não conhece a ORCID, sugiro que você leia a postagem que descreve essa plataforma e a utilidade do identificador ORCID ID que ela oferece aos pesquisadores: <https://colunas.direitounb.com.br/orcid/>

Quando você clicar sobre o botão "Registre-se ou conecte o seu ORCID ID", você poderá vincular esse identificador a sua conta CAPES (se você já tiver um cadastro na ORCID) ou registrar-se na ORCID, para obter o seu identificador. Se você tiver alguma dificuldade com esse processo, sugiro que você leia a seguinte postagem, que explica o

passo a passo para você obter o seu identificador único:

<https://colunas.direitounb.com.br/orcid-registro/>

Agora, se você já tem um ORCID ID, basta promover a conexão do seu ORCID ID com a conta CAPES que você acaba de criar, clicando sobre o referido botão. Se você tiver alguma dificuldade com esse processo, você pode inserir o número diretamente na sua conta CAPES, seguindo as orientações contidas no tutorial feito para orientar a introdução desse identificador tanto no Currículo Lattes como no sistema da CAPES:

<https://colunas.direitounb.com.br/orcid-capes-cnpq/>

5. Complementação dos dados

No momento em que você conclui o seu registro, os dados que você inseriu poderão ser incorporados automaticamente pela Plataforma Sucupira ao relatório do Programa de Pós-Graduação. Porém, os dados solicitados para fins de cadastros não preenchem todos os campos contidos no seu cadastro perante a CAPES.

Para complementar os dados, basta você entrar no menu [Meus Dados](#), utilizando a opção CAPES (em que você utiliza o seu CPF e a senha que você recebeu por e-mail).

Creio que é útil inserir outras informações relevantes para que a CAPES possa entrar em contato com você, como telefone e endereço. Também pode ser útil inserir um e-mail alternativo e completar as suas informações pessoais.

Note que, nos identificadores, você pode colocar, além do seu ORCID ID, outros identificadores acadêmicos, como o identificador Lattes (endereço da página pública do seu Currículo Lattes), o [ResearcherID](#) (da Web of Science) e o [Identificador Scopus](#).